

DISCUSSÃO ACERCA DA VIOLÊNCIA NA INFÂNCIA NO CENÁRIO DE UMA LIGA ACADÊMICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14519469

COSTA, Paula Nepomuceno¹
ROBAINA, Lorena Freitas Fabres²
SOUZA, Alice Vânia³
MIRANDA, Liriel Aparecida⁴
RODRIGUES, Yara Martins⁵
ARCANJO, Tamara Martins⁶
FONSECA, Sthefani Valadares⁷
PRADO, Mara Rúbia Maciel Cardoso do⁸

Objetivo: Relatar a experiência de acadêmicos do curso de Enfermagem na participação de uma discussão voltada a temática “Violência infantil” no cenário de uma liga acadêmica. **Contexto e Descrição das atividades:** Trata-se de uma apresentação teórica desenvolvida por estudantes de diversos períodos do curso de Enfermagem na Universidade Federal de Viçosa (UFV), com a supervisão de um docente. A apresentação visava apresentar o contexto histórico, as diferentes formas de violência, os direitos da criança e do adolescente mediante o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o papel da Enfermagem, dentro das suas competências, na garantia desses direitos. **Resultados:** A discussão sobre esse tema proporcionou aos integrantes da liga, maior esclarecimento sobre o tema, que é de extrema importância diante do cenário atual, onde a epidemiologia desse tipo de violência tem se mostrado crescente. A partir de literatura científica, foi proporcionado aos discentes a capacidade de compreender o contexto da violência infantil e suas consequências no desenvolvimento infantil e principalmente, como atuar no combate a esse tipo de violência. **Conclusões:** Diante de um tema tão importante e presente na sociedade, a apresentação sobre a violência infantil contribuiu para a formação dos integrantes da liga, fornecendo informações essenciais para a atuação dos futuros profissionais de saúde, além de proporcionar orientação quanto a urgência da difusão dessa temática socialmente, uma vez que o conhecimento é a melhor arma no combate a qualquer tipo de negligência, primordialmente, sendo voz aqueles que necessitam ser ouvidos, protegidos e cuidados em tão tenra idade.

Fonte de Financiamento: Sem fontes de financiamento

Comitê de Ética: (X) não, () sim. Nº do parecer _____, Local do Comitê: _____

Descritores: Maus-Tratos Infantis; Educação em Saúde; Cuidados de Enfermagem; Aprendizagem Baseada em Problemas; Estudantes de Enfermagem.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: paula.n.costa@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: lorena.robaina@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: alice.v.souza@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: liriel.miranda@ufv.br

⁵ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: yara.m.rodrigues@ufv.br

⁶ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: tamara.arcanjo@ufv.br

⁷ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: sthefani.fonseca@ufv.br

⁸ Docente do Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: mara.prado@ufv.br